

Надія Гаврилюк, Жанна Матвіїшина, Марчин Матера

ГЕОАРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСУЛІВСЬКОГО ГОРОДИЩА І СТ. ДО Н. Е. – II СТ. Н. Е.

Nadiya Gavrylyuk, Zhanna Matviishina, Marcin Matera

GEOARCHEOLOGICAL RESEARCH OF THE KONSULOVSKOE HILLFORT 1st CENTURY BC – 2nd CENTURY AD

Йдеться про проведення цільових геоархеологічних досліджень у степовій зоні Придніпров'я. У економіці прибережних регіонів великої ріки рільництво завжди відігравало важливу роль, а без вивчення ґрунтів отримати об'єктивні дані про цю галузь не можливо. Тому Українсько-Польською експедицією започатковано комплексне ландшафтознавче вивчення довкілля 14 нижньодніпровських городищ рубежу ер. Першим етапом стало проведення палеopedологічних досліджень під час польових археологічних робіт на Консулівському городищі. У сезон 2021 р. на городищі відкриті залишки потужних фортифікацій, зокрема валу і рову. Розчистки в розкопі та поза його межами дозволили зробити наступні висновки.

Характер усіх профілів розчисток в інтервалі 0,0–0,8 м відповідає ознакам сучасних малогумусних південних чорноземів, сформованих на легко-суглинистому субстраті.

Ґрунт насипу, що сформувався під впливом змін природних умов і клімату з I ст. до н. е. – II ст. н. е. зберігся в профілях 1, 2, 4, 5 нижче рівня 0,8 м. Цей законсервований античний ґрунт вже інший за генезою. Він характеризується меншим вмістом гумусу, сформувався за короткий час і більш рівномірно гумусований. Теж характеризується активною діяльністю ґрунтової фауни, а також вторинно зкарбонатований внаслідок вилуження карбонатів із поверхневого ґрунту і товщі під ним. Античний ґрунт близький до каштанових ґрунтів сучасної України й відповідає за ознаками більш сухішим умовам ґрунтоутворення (південним варіаціям сухого степу). Аналіз профілів із розкопок 2021 р. на згаданому городищі та їх порівняння з фоновими ґрунтами сучасності допомагає нам реконструювати фізико-географічну ситуації давніх періодів та визначити тенденції її змін.

Ключові слова: геоморфологія, геоархеологічні дослідження, античний період, степове Придніпров'я.

It is about carrying out geoarchaeological research in the steppe zone of the Dnieper region. Agriculture has always played an important role in the economy of the coastal regions of the great river, and it is impossible to obtain objective data about this branch without studying the soil. That is why the Ukrainian-Polish expedition started a complex landscape study of the hillforts of the Lower Dnieper at the turn of the century. The first stage was the conduct of paleopedological research during the archaeological field work at the Konsulivsky hillfort. In the season of 2021, the remains of powerful fortifications, including a rampart and a moat, were discovered on the hillfort. Clearing in the excavation and outside it allowed to draw the following conclusions.

The character of all clearing profiles in the interval of 0.0–0.8 m corresponds to the characteristics of modern low-humus southern chernozems formed on a light loamy substrate.

The soil which formed under the influence of changes in natural conditions and climate from the 1st century BC – 2nd century AD has been preserved in profiles 1, 2, 4, 5 below the level of 0.8 m. This preserved ancient soil has a different genesis. It is characterized by a lower content of humus, it was formed in a shorter time and it is more uniformly humus-rich, it is also characterized by the activity of soil fauna, and it is also secondary carbonated due to the leaching of carbonates from the surface soil and the layer below it. The ancient soil is close to the chestnut soils of modern Ukraine and corresponds to drier conditions of soil formation (southern variations of the dry steppe).

Analysis of the profiles from the excavations of 2021 on the mentioned hillfort and their comparison with the background soils of today help for us in the reconstruction of the physical and geographical situation of the ancient times and in identifying trends in their changes.

Keywords: geomorphology, geoarchaeological researches, ancient Greek 's period, steppe region of Dnieper.

Постановка проблеми

В усі часи проблема взаємодії суспільства та довкілля була однією з істотних у вивченні функціонування як екологічної системи, так і соціальної. Величезне значення для формування еколого-економічної системи мали ріки. Велика ріка завжди була основною водною магістраллю, що з'єднувала різні регіони та основні економічні складові соціально-економічного утворення. Для Нижнього Подніпров'я, як і для всієї Східно-Європейської рівнини, з найдавніших часів основною водною магістраллю був Борисфен-Дніпро. Тому саме на його берегах завжди існували поселенські структури, що були «прив'язані» до річкових шляхів. Але тільки за часів пізнього еллінізму на берегах Борисфену, на відріжку до дніпрових порогів та забор, виникає 14 городищ-фортець. У 2001 р. було висловлено припущення, що метою зведення цих городищ та їх укріплення потужними кам'яними стінами була оборона водної магістралі з Ольвії до північних, заселених осілим населенням, регіонів Північного Причорномор'я [3, с. 581–582].

Отже, проведення цільових геоархеологічних досліджень у цьому регіоні є актуальним і необхідним. Оскільки йдеться про економіку прибережних регіонів великої ріки, у яких рілляництво завжди відіграло велику роль, то проведення палеопедологічних досліджень під час польових археологічних робіт здається авторам перспективним та науково виправданим.

Історіографія питання

Якщо торгівельно-рибальський напрямок ведення господарства досить часто був предметом вивчення [11, с. 549; 6, с. 131; 5, с. 43; 3], то інші галузі, що, безумовно, залежали від особливостей довкілля, залишалися за межами уваги дослідників. Однією з причин такого стану була відсутність комплексних геоархеологічних досліджень екологічної ситуації в Нижньому Подніпров'ї, насамперед – палеопедологічних. У 2021 р. такі роботи були розпочаті силами Українсько-Польської експедиції Інституту археології НАН України, Варшавського університету та Національного заповідника «Хортиця» (керівник із польської сторони – доктор археології Марчин Матера, з української – доктор історичних наук Н. О. Гаврилюк). Основним виконавцем робіт палеопедологічного дослідження була завідувач сектором Інституту географії, доктор географічних наук Ж. М. Матвіїшина.

Завдяки активному розвитку вивчення голоценових ґрунтів у руслі нового напрямку досліджень – геоархеологічного – стає можливим виявлення не лише різної інтенсивності, але і різної спрямованості природних процесів на окремих відрізках історії голоцену на археологічних об'єктах. Не останню роль у цьому відношенні відіграла розроблена М. Ф. Веклічем схема етапності розвитку природи в голоцені в зіставленні зі схемою Блітта-Сернандера, розміщена в його монографії [1]. Останнім часом вийшли монографії та низка статей з питань дослідження голоценових ґрунтів [7; 9, с. 141–168]. Всебічне вивчення археологічних комплексів дає можливість точніше відтворити умови формування та еволюції економіки та довкілля давнього населення. При дослідженні пам'яток античного часу нами широко використовувався палеопедологічний метод [8, с. 10–15; 2, с. 16–21; 10, с. 16–20].

При опрацюванні результатів польових та камеральних досліджень нами широко використовувався мікроморфологічний аналіз – вивчення ґрунтів під мікроскопом у шліфах (тонких зрізах 0,02–0,04 м) із непорушеною структурою.

Початковим етапом таких досліджень стало Консулівське городище, розташоване на північній околиці с. Республіканець Бериславського р-ну Херсонської обл. Експедиція працює на пам'ятці з 2014 р. і результати археологічних досліджень регулярно публікувалися [4, с. 121–136; 12, р. 389–392; 13, р. 612–633]. Не важко припустити, що крім торгівлі, мешканці цих городищ мали забезпечувати себе всім необхідним, тобто займатися господарством у тому вигляді, яке було можливо в тих палеогеографічних умовах. Тому одним із актуальних напрямів дослідження ґрунтів під час розкопок кожного з нижньодніпровських городищ II ст. до н. е. – II ст. н. е. є палеопедологічні дослідження, перспективність яких ми показуємо на прикладі Консулівського городища. Отже, аналіз робіт попередників та опрацювання останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми, дозволив виділити ряд невирішених раніше частин проблеми вивчення еколого-економічної ситуації в Нижньому Подніпрі за античних часів.

Мета цієї роботи – представити результати спільних геоархеологічних досліджень на одному з городищ із зазначеної вище групи; показати перспективність та необхідність таких досліджень на археологічних пам'ятках античного періоду. Із зазначеного випливають завдання статті:

- представити конкретні результати, отримані в ході польових робіт;
- поєднати дані, отримані під час спільних геоархеологічних досліджень на одному з городищ компактної групи пам'яток, що існували в чітко визначених хронологічних межах;
- показати перспективність таких досліджень на археологічних пам'ятках пізнього голоцену в цілому.

Консулівське городище – одне з укріплених городищ, що виникли на висотах правого (дев'ять городищ) та лівого (п'ять городищ) берегів Дніпра (нині – береги Каховського водосховища). У ландшафтах регіону залісені ділянки чергуються з відкритими ділянками степу, схили здебільшого покриті густими чагарниками. Територія сьогодні відноситься до сухостепової зони. У сучасному ґрунтовому покриві переважають малогумусні південні чорноземи, які на південь змінюються темно-каштановими ґрунтами. Степові простори зараз майже повністю розорані. Цілинні типчаково-ковилкові та полинові ділянки збереглися хіба що на схилах балок, на островах, у заповідниках та природних парках. На землях одного з них – Національного парку «Кам'янська Січ» – розташоване Консулівське городище. Серед чагарникової рослинності в балках – верба, лози, осоки, глід, у лісах – біла акація, дуб, липа, клен, верба, сосна. Унаслідок наявності тут необхідного матеріалу – сарматських вапняків, що входять на денну поверхню як цокольні відклади терас Дніпра – склалися умови для їх використання у будівництві оборонних споруд та жител зазначеного городища та й інших городищ цієї групи.

Фортифікаційні кам'яні споруди Консулівського городища були зведені в I ст. до н. е. і проіснували до II ст. н. е. Цим же часом датується руйнація фортифікацій інших городищ згаданої групи. Городища розміщувалися на високих схилах правобережжя і мали вигляд фортець із стінами та баштами, зведеними на захисних валах. Захисні вали були земляними, висотою до 2 м. Вали зверху мали потужні стіни, котрі були зведені з грубо опрацьованих брил кавернозних сарматських вапняків. Технічні можливості I ст. н. е. вже дозволяли використовувати гужовий транспорт для переміщення величезних брил, що використовувалися також як будівельний матеріал для побудови сторожових фортифікаційних базових споруд.

У вересні 2021 р. експедицією досліджувався північно-західний кут Великої фортеці. Площа розкопу 260 м². Виявлено залишки кам'яної оборонної стіни шириною близько 2 м, яка, на жаль, була сильно пошкоджена сучасними господарськими роботами. У забутовці збереженої частини стіни виявлено скелет людини (закладна жертва?). Відкрито також кутовий в'їзд на городище, що не є характерною рисою нижньодніпровських городищ. В'їзд фланкований кам'яною стіною, що збереглася на чотири – п'ять шарів постелистої кладки з грубо оброблених брил згаданого вище сарматського раковистого вапняку, що видобувався поруч, з відкладів терас Дніпра. Висота споруди близько 1 м. Ця частина фортифікації була зведена на валу, оточеному ровом глибиною 1,80 м (рис. 1). Матеріал зі споруд типовий для таких пам'яток. У межах розкопу та в шурфах, закладених на прилеглій території, було отримано дані щодо формування ґрунтів у Степовому Подніпров'ї.

Палеопедологічне вивчення мало на меті на основі аналізу ґрунтів реконструювати природну ситуацію часу існування городища. Ґрунти досліджено в 5 розчистках, 3 – у стінках валу, 1 – у траншеї, матеріал із якої використовувався при спорудженні земляного насипу захисного валу, неподалік від споруди башти (за 70 м). Для порівняння на полі був досліджений сучасний фоновий ґрунт. Особливо цікавими виявилися шурфи (близько 2 м глибиною, із давнім ґрунтом і переkritтям із кам'яних брил) та місце переходу насипу в траншею глибиною біля 3 м (розчистки 4 та 5) (рис. 2–3). Крім палеопедологічного вивчення, планувалося провести спорово-пилковий аналіз зразків ґрунту античного I ст. н. е. для визначення рослинності. Для з'ясування часових змін давній ґрунт передбачається порівнювати з фоновим. З метою уточнення діагностики типу ґрунтів відібрано зразки на вміст гумусу, аналіз гранскладу, вміст CaCO₃ і аналіз важких металів, які можна буде виконати при наявності відповідного фінансування.

Під мікроскопом вивчаються в непорушеному стані колір, склад, агрегованість, порозність, глиниста речовина, мінеральний скелет, новоутворення, біоліти і це дає можливість визначити первинні ґрунтоутворювальні процеси для уточнення генезису ґрунтів. Загалом при польових роботах відібрано 158 зразків для різних

Рис. 1. Консулівське городище – розкоп б з позначеними місцями розчисток

Рис. 2. Розчистка 4 – проби відібрано

Рис. 3. Розчистка 5 – рів городища

видів аналізів, Ж. М. Матвіїшиною виконаний детальний морфологічний опис профілів ґрунтів із польовими масштабними зарисовками з примазками природного матеріалу (рис. 4). Далі надамо описи окремих розчисток об'єкту.

Результати

Отже, у рів заносився матеріал із навколишніх просторів, котрі були перекриті зональними ґрунтами – південними чорноземами. Оскільки гумусові горизонти були поверхневими, то й найбільше матеріалу з них зносилося у рів – цим самим і пояснюються темно-сірі до чорних та сірі тони забарвлення матеріалу рову. Саме гумусовий матеріал при легкому механічному складі ґрунтів піддавався змиву та ерозії, як матеріал з поверхні. У рові шаруваті ґрунти, добре гумусовані, а розташування фактично в ямі призвело до гідроморфізму режиму формування і активного розвитку лужного ґрунтоутворення в умовах, де на суходолах формуються чорноземи. Усім ґрун-

там рову властивий розвиток гумусово-аккумулятивних процесів лужного ґрунтоутворення під високим травостоєм. Досягли піку і седиментаційні процеси постійного накопичення матеріалу, котрі частково були пов'язані із сезонними процесами (снігостоєм, зливами, еоловим накопиченням матеріалу і зносом його в пониження). Фактично сформовані ґрунти – педоседименти. Ґрунти розвивалися стадійно і помітно близько 4 стадій активнішого гумусонакопичення.

Як і у високій стінці розрізу валу, шаром руйнування і насипом кам'янистого матеріалу можна визначити межі античного ґрунту в інтервалі 1,5–2,5 м, що дещо відрізнявся від темноколірних шаруватих гідроморфних ґрунтів над кам'яним панцирем руйнування. Відміна античного ґрунту від ґрунтів, що сформувалися після II ст. н. е., у підстелюючих породах (античний ґрунт сформований на лесі, а всі інші – на гумусованих седиментах).

Рис. 4. Профілі ґрунтів із польовими зарисовками та примазками природного матеріалу (номери позицій відповідають номерам розчисток)

Античний ґрунт коротший за профілем 1,5–2,5 м і має чітко виражені перехідні до лесу горизонти, з глибокими, до 30 см, затьоканими гумусового матеріалу в перехідні горизонти та чіткіше визначеним профілем. У гумусовому горизонті

античного ґрунту матеріал незначно світліший, ніж це характерно для приповерхових горизонтів. Лучно-чорноземні процеси ґрунтоутворення поверхневих ґрунтів відображають дещо вологіші умови формування, що проявляється в глибокій

гумусованості профілів і, у цілому, шаруватості й розтягнутості. Античний ґрунт рову теж формувався в гідроморфних умовах, близький до темно-каштанових лучних ґрунтів південної зони. Легкий механічний склад ґрунтів сприяв азональному промивному режиму формування, у якому не накопичувався карбонатний матеріал, а гідроморфний режим ґрунтоутворення характеризувався достатньою підвищеною вологістю і сприяв формуванню по рову ділянок з високим травостоєм.

Висновки з проведеного дослідження

Ґрунт насипу сформувався під впливом змін природних умов і клімату з I ст. до н. е. – II ст. н. е. За цей час встиг сформуватися профіль, що відповідає сучасним умовам ґрунтоутворення (мова йде про породу, котра вміщує сарматські вапняки). Шар вапняків на зовнішній поверхні валу сформувався після руйнування фортифікаційних споруд у вигляді кам'яних оборонної стіни та башт і розносився по поверхні валу, а потім ще частково перекиривався матеріалом еолового походження при повітряних буревіях. Але насипний матеріал валу перетворювався у ґрунт, який відповідав кліматичним умовам сучасної степової зони. Характер профілю сучасного ґрунту в інтервалі 0–0,8 м відповідає ознакам сучасних малогумусних південних чорноземів, сформованих на легко-суглинистому субстраті. Це підтверджується гумусованістю профілю з поступовими переходами між горизонтами, наявністю на незначній глибині карбонатного ілювію з дрібною білозіркою і борошністими карбонатами, слідами активної діяльності землеріїв (кротовини, червороїни) і карбонатністю матеріалу з поверхні. Можливо, останнє ще підсилювалося наявністю механічних включень вапняків, що слугували додатковим джерелом посилення карбонатності. Отже, сучасний ґрунт відповідає типовим характеристикам зональних ґрунтів степу.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Веклич М. Ф. (1987). Проблемы палеоклиматологии. Киев: Наукова думка, 1987. 190 с.
2. Веклич М. Ф., Матвишина Ж. Н., Медведев В. В. и др. Методика палеопедологических исследований. Київ: Наукова думка, 1979. 272 с.
3. Гаврилюк Н. А. Экономика Степной Скифии VI–III вв. до н. Киев: Вид-во Олег Філюк, 2013. 712 с.
4. Гаврилюк Н. О., Матера М. «Пізньюскіфські» чи «постскіфські» городища Нижнього Подніпров'я? *Археологія*. 2015. № 4. С. 121–136.
5. Гаврилюк Н. А., Абикулова М. И. Позднескифские памятники Нижнего Поднепровья. Киев: Институт археологии АН УССР, 1991. 48 с. (Препринт).
6. Гошкевич В. И. Древние городища по берегам Низового Днепра. *Известия Археологической комиссии*. 1913. Вып. 47. С. 118–133.
7. Дмитрук Ю. М., Матвишина Ж. М., Слюсарчук Г. І. Ґрунти Троянових валів: еволюційний та екологічний аналіз. Чернівці: Рута, 2008. 228 с.
8. Матвишина Ж. М., Кушнір А. С. Геоархеологічний підхід у палеоґрунтознавчих дослідженнях археологічних пам'яток. *Український географічний журнал*. 2018. № 4. С. 10–15.
9. Матвишина Ж. М., Герасименко Н. П., Передерій В. І. та ін. Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду. Київ: Наукова думка, 2010. 192 с.
10. Пархоменко О. Г. Методичні основи дослідження голоценових ґрунтів як індикатор зміни природних умов минулого: геоархеологічний аспект. *Фізична географія та геоморфологія*. 2015. Вип. 2. (Т. 8). С. 16–20.
11. Чирков А. П. Краткий очерк городищ, находящихся по Днепру и его лиману. *Записки Одесского общества истории и Древностей*. Одесса, 1867. Вып. 6. С. 546–550.
12. Nykonenko D., Matera M., Gavrylyuk N., Lech P. Konsulovskoe Hillfort, Ukraine. 2016 Season. *Światowit*. 2018. XIII–XIV (LIV–LV). P. 389–392.
13. Matera M., Nykonenko D., Gavrylyuk N., Lech P. Some remarks about Konsulovskoe, a lesser-known late scythian hillfort on the Lower Dnieper. *Connecting the Ancient West and East. Studies presented to Prof. Gocha R. Tsetskhladze* / ed. J. Boardman, J. Hargrave, A. Avram & A. Podossinov. 2021. P. 612–633.

REFERENCES

1. Veklich, M. F. (1987). *Problemy paleoklimatologii. [Problems of the paleoclimatology]*. Kiev: ND [in Russian].
2. Veklich, M. F., Matviishina, J. N., & Medvedev, V. V. (1979). *Metodika paleopedologicheskikh issledovaniy [Method of paleopedological researches]*. Kiev: ND [in Russian].
3. Gavrylyuk, N.A. (2013). *Ekonomika Stepnoy Skifii VI–III vv. do n. e. [Economy of Steppian Scythian in VIth – IIIth centuries BC]*. Kiev: Publisher Oleg Filyuk [in Russian].
4. Gavrylyuk, N., & Matera, M. (2016). «Piznoskifski» chy «postskifski» horodyshcha Nyzhnoho Podniprov'ia? [The «late Scythian» or «post-Scythian» hillforts on the Lower Dnieper?]. *Arkheolohiia – Archaeology*, 4, 121–136 [in Ukrainian].
5. Gavrylyuk, N. A., & Abikulova, M. I. (1991). *Pozdneskifskie pamyatniki Nizhnego Podneprovya [Late Scythian monuments of the Lower Dnieper]*. Kiev: Institut arkeologii AN USSR – Preprint [in Russian].

6. Goshkevich, V. I. (1913). Drevnie gorodishcha po beregam Nizovogo Dnepra [Ancient settlements on the banks of the Lower Dnieper]. *Izvestiya Arkheologicheskoy komissii – Proceedings of the Archaeological Commission*. 47, 118–133 [in Russian].

7. Dmytruk, Yu. M., Matviishina, J. N., & Sliusarchuk, G. I. (2008). *Hrunty Troianovykh valiv: evoliutsiyni ta ekolohichnyi analiz [Soils of Trojan shafts: evolutionary and ecological analysis]*. Chernivtsi: Ruta [in Ukrainian].

8. Matviishina, J. N., & Kushnir, A. S. (2018). Heoarkheolohichni pidkhd u paleohruntoznachnykh doslidzhenniakh arkheolohichnykh pam'iatok [Geoarchaeological approach in paleosoil research of archeological monuments]. *Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal – Ukrainian Geographical Journal*, 4, 10–15 [in Ukrainian].

9. Matviishina, J. N., Gerasimenko, N. P., & Perederiji, V. I. (2010). *Prostorovo-chasova koreliatsiia paleoheohrafichnykh umov chetvertynnoho periodu [Spatial-temporal correlation of paleogeographic conditions of the Quaternary period]*. Kyiv [in Ukrainian].

10. Parkhomenko, O. G. (2015). Metodichni osnovy doslidzhennia holotsenovykh hruntiv yak indykator zminy pryrodnykh umov mynuloho: heoarkheolohichni aspekt

[Methodical bases of the research of Holocene soils as an indicator of change of natural conditions of the past: geoarchaeological aspect]. *Fizychna heohrafiia ta heomorfologhiia – Physical geography and geomorphology*, 2 (8), 16–21 [in Ukrainian].

11. Chirkov, A. P. (1867). Kratkiy ocherk gorodishch, nakhodyashchikhsya po Dnepru i ego limanu [A short sketch of the settlements along the Dnieper and its estuary]. *Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i Drevnostey – Notes of the Odessa Society of History and Antiquities*. 6, 546–550 [in Russian].

12. Nykonenko, D., Matera, M., Gavrylyuk, N., & Lech, P. (2018) Konsulovskoe Hillfort, Ukraine. 2016 Season. *Światowit, XIII-XIV (LIV–LV)*, 389–392 [in English].

13. Matera, M., Nykonenko, D., Gavrylyuk, N., & Lech, P. (2021). Some remarks about Konsulovskoe, a lesser-known late scythian hillfort on the Lower Dnieper. J. Boardman, J. Hargrave, A. Avram & A. Podossinov (eds). *Connecting the Ancient West and East. Studies presented to Prof. Gocha R. Tsetskhladze*, (pp. 612–633) [in English].

Гаврилюк Надія Оксентіївна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу античної археології, Інститут археології НАН України, м. Київ, Україна.

Gavrylyuk Nadiya, Doctor of Historical Sciences (Dr. habil), Leading Researcher of the Ancient Archeology Department, Institute of Archaeology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2369-5701>

E-mail: gavrylyuk_na@ukr.net

Матвійшина Жанна Миколаївна, доктор географічних наук, професор, завідувач відділу палеогеографії, Інститут географії НАН України, м. Київ, Україна.

Matviishina Zhanna, Doctor of Geographical Sciences (Dr. habil), Professor, Head of the Paleogeography Department, Institute of Geography NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Матера Марчин, доктор археології, керівник українсько-польського проекту, Факультет археології, Варшавський університет, м. Варшава, Польща.

Matera Marcin, Doctor of Archeology, Institute of Archaeology, University of Warsaw, Warsaw, Poland.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4913-0749>

E-mail: marcinmatera@uw.edu.pl

Одержано 03. 10. 2022